

Programação em C: relato de um minicurso aplicado à turma de Técnico em Informática

IZABELA PINTO GOMES¹, ROBSON NASCIMENTO VIANA², JOHN PERCIVAL RODRIGUES LINHARES³, ÉRICA NASCIMENTO DE CASTRO⁴

RESUMO: Este artigo relata um minicurso introdutório de programação em linguagem C ofertado a estudantes do 1º ano do curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio do IFPA – Campus Óbidos. A atividade foi planejada e executada por discentes do curso superior em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a partir de um e-book colaborativo de Programação em C. Trata-se de estudo descritivo, com abordagem quali-quantitativa, desenvolvido em quatro etapas: revisão bibliográfica, planejamento didático, execução do minicurso “Primeiros passos em Linguagem C: conceitos iniciais” e avaliação por questionário on-line aplicado a 23 estudantes. Os dados foram analisados de forma descritiva, combinando dimensões de organização, conteúdo, materiais, infraestrutura, atuação dos ministrantes, engajamento e percepção de aprendizagem com comentários abertos. Os resultados apontam elevada aceitação do minicurso e contribuição para o entendimento inicial da linguagem C, com críticas concentradas no tempo reduzido para dúvidas e prática. Conclui-se que o minicurso é estratégia viável de aproximação entre graduação e ensino técnico e de apoio à aprendizagem inicial em programação.

PALAVRAS-CHAVE: Programação em C. Minicurso. Ensino de programação. Curso Técnico em Informática. Relato de experiência.

INTRODUÇÃO

O ensino de programação é eixo central na formação em cursos técnicos e superiores de informática, mas ainda representa um desafio para muitos estudantes, que apresentam dificuldades em conceitos básicos — variáveis, estruturas de controle e lógica — com impactos no desempenho e na permanência em cursos da área de computação (GARLET; BIGOLIN; SILVEIRA, 2018; MEDEIROS et al., 2020). No contexto específico de Óbidos-PA, Castro (2023) mostra que, nas escolas de Educação Infantil do município, o uso de tecnologias educacionais e de abordagens

¹ Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, Curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e-mail: izabelagomez21@gmail.com

² Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, Curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e-mail: robson.viana@ifpa.edu.br

³ Docente da área de Informática, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, e-mail: john.linhares@ifpa.edu.br

⁴ Docente da área de Informática, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, e-mail: eric_astro@outlook.com

ligadas ao Pensamento Computacional é ainda incipiente, com quase inexistência de metodologias sistematizadas e baixa alfabetização tecnológica dos profissionais. Esse cenário ajuda a explicar por que muitos estudantes chegam ao Ensino Médio técnico com pouca familiaridade com lógica e programação, demandando ações de apoio e nivelamento, como o minicurso aqui relatado.

Na formação técnica, a escolha da linguagem de programação é central para o desenvolvimento de competências. A linguagem C segue amplamente utilizada em sistemas operacionais, aplicações embarcadas e projetos que demandam maior controle de hardware, sendo adequada para cursos técnicos por explicitar fundamentos que reaparecem em outras linguagens (JURASK, 2019). No IFPA – Campus Óbidos, a disciplina Lógica de Programação e Algoritmo integra os currículos do curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio e do curso superior em TADS. Para aproximar esses níveis de formação e apoiar a aprendizagem inicial dos alunos do curso técnico, foi organizado o minicurso “Primeiros passos em Linguagem C: conceitos iniciais”, elaborado e ministrado por discentes de TADS com base em um e-book introdutório, cuja experiência é analisada neste artigo.

METODOLOGIA

Este estudo, de caráter descritivo, configura-se como um relato de experiência desenvolvido no IFPA – Campus Óbidos, a partir de um minicurso introdutório de programação em C ofertado a estudantes do 1º ano do curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, em articulação com o curso superior em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS). O trabalho envolveu revisão bibliográfica, planejamento didático do minicurso, execução presencial em laboratório de informática com aulas expositivo-dialogadas e prática guiada, e avaliação da atividade por meio de questionário on-line aplicado ao final dos encontros.

O minicurso teve carga horária total de 1h40min, distribuída em três encontros realizados nos dias 12, 13 e 14 de novembro, no turno da manhã, em laboratório de informática do IFPA – Campus Óbidos, Figura 1A e 1B. Ao longo dos encontros, houve revezamento na presença dos estudantes, em função de sua disponibilidade: participaram 9 estudantes no primeiro dia, 11 no segundo e 14 no terceiro. A turma do minicurso foi composta por 23 alunos do 1º ano do curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, definidos a partir de participação voluntária na atividade. Participaram da avaliação 23 estudantes, com idades entre 15 e 17 anos, integrantes da turma do minicurso, Figura 2A.

Figura 1 – Registro fotográfico do minicurso “Primeiros passos em Linguagem C: conceitos iniciais”: (A) momento de exposição dialogada; (B) acompanhamento das atividades práticas no laboratório de informática.

(A)
Fonte: Arquivo dos autores (2025).

(B)

O questionário reuniu dados de perfil dos participantes e de avaliação do minicurso em diferentes dimensões, com itens em escala Likert de três pontos, questões dicotômicas e abertas. Os dados quantitativos foram tratados por estatística descritiva e apresentados em gráficos de barras empilhadas, enquanto as respostas abertas foram categorizadas para apoiar a interpretação dos resultados.

RESULTADOS

De modo geral, os resultados indicam elevada aceitação do minicurso. A maioria considerou adequado o recorte “Primeiros passos em Linguagem C”, bem como o tempo e a sequência dos tópicos. Materiais e infraestrutura foram avaliados como claros e suficientes, e a atuação dos graduandos de TADS recebeu avaliações predominantemente positivas, sobretudo quanto à clareza das explicações e à disponibilidade para auxiliar nas dificuldades. A Figura 2B sintetiza esse conjunto de avaliações por dimensão, evidenciando forte predominância de respostas positivas, acompanhadas por um grupo intermediário que sinaliza, sobretudo, questões de tempo e ritmo de aula. O principal ponto de atenção concentrou-se no tempo destinado às dúvidas e à prática, frequentemente apontado como reduzido.

Conforme sintetizado na Figura 2B, as dimensões analisadas (organização e planejamento, conteúdo e materiais, infraestrutura, metodologia e práticas, atuação dos ministrantes e adequação ao perfil dos estudantes) apresentam forte predominância de avaliações positivas, acompanhadas por respostas intermediárias que sinalizam, sobretudo, questões de tempo e ritmo.

Figura 2 – Perfil dos participantes do minicurso por idade e gênero (A) e avaliação do minicurso por dimensões (positivo, intermediário e negativo) (B).

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

No eixo de engajamento e impacto, Figura 3, a maior parte dos estudantes relatou interesse em seguir estudando programação, percepção de aprendizagem de conceitos iniciais de lógica e linguagem C, e certa autonomia na realização das atividades práticas; a avaliação global concentrou-se nas categorias “Bom” e “Excelente”, e a maioria afirmou que recomendaria o minicurso a outros colegas, embora um grupo intermediário tenha assinalado “Talvez”, reforçando a necessidade de ajustes na carga horária e no ritmo.

Figura 3 – Impacto do minicurso: interesse, participação e trajetória futura dos estudantes.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

As respostas abertas convergem com os resultados apresentados nas Figuras 2B e 3, sugerindo ampliar o tempo de aula, reservar mais espaço para dúvidas, incluir mais exercícios práticos e aprimorar a projeção de voz, ao mesmo tempo em que destacam que o minicurso ajudou a “quebrar o gelo” com a linguagem C e a compreender melhor conteúdo da disciplina regular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência relatada mostra que a articulação ensino/aprendizagem entre graduação e ensino técnico, por meio do minicurso introdutório de programação em C, foi uma proposta viável

e bem aceita pelos estudantes do curso Técnico em Informática do IFPA – Campus Óbidos. As avaliações indicam percepções predominantemente positivas quanto à clareza das explicações, pertinência dos conteúdos e contribuição para o entendimento inicial da linguagem C, ao mesmo tempo em que apontam limitações relacionadas ao tempo de prática, ao ritmo das aulas e à heterogeneidade do conhecimento prévio. Pretende-se, em futuras edições, ajustar carga horária e estratégias de nivelamento e ampliar materiais de apoio, de modo que o minicurso se consolide como ação permanente de apoio ao ensino de programação no campus.

REFERÊNCIAS

CASTRO, Érica Nascimento de. **Análise do uso das tecnologias educacionais nas escolas de Educação Infantil da cidade de Óbidos-PA**. 2023. Monografia (Especialização em Tecnologias Educacionais) – Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campus Óbidos, Óbidos, 2023.

GARLET, Daniela; BIGOLIN, Nara Martini; SILVEIRA, Sidnei Renato. **Ensino de programação de computadores na educação básica: um estudo de caso**. Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica, v. 9, n. 2, 2018. Disponível em: <http://periodicos.unifacel.com.br/index.php/resiget/article/view/1604/1144>. Acesso em: 19 nov. 2025.

JURASK, Gabriel; CASTILLO, Romulo Alberto. **Um estudo sobre o uso de linguagens de programação e softwares utilizados na indústria de Joinville e região e sua relação com o perfil do egresso do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da UFSC Campus Joinville**. In: CONGRESSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1., 2020, Diamantina. Anais [...]. Diamantina, 2020. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/icobicet2020/268347-um-estudo-sobre-o-uso-de-linguagens-de-programacao-e-softwares-utilizados-na-industria-de-joinville-e-regiao-e-sua/>. Acesso em: 19 nov. 2025.

MADRUGA, Jerônimo Medina. **Utilização da linguagem de programação Python no ensino de matemática no Ensino Médio**. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (EBRAPEM), 25., 2021, Campina Grande. Anais [...]. Campina Grande: UEPB, 2021. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/xxvebrapem/455145>. Acesso em: 19 nov. 2025.

MEDEIROS, Gabriel Victor de Oliveira; DIAS, Ian Gabriel Silva; AZEVEDO, Ian Carlos Dantas de; PEREIRA, Rafael Peixoto de Moraes. **Proposta de um curso introdutório à lógica de programação para alunos entre 12–15 anos em municípios do interior do Rio Grande do Norte**. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU), 7., 2020, Maceió. Anais [...]. Campina Grande: Realize Editora, 2020. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/69394>. Acesso em: 19 nov. 2025.